

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Юсупов С.Ю.

Акрамов В.Р.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи

Бухарский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835537>

Аннотация: Открытые переломы конечностей представляют собой одну из самых сложных форм травматизма, сопровождающуюся высоким риском инфекционных осложнений и других патологических процессов. В статье представлен опыт комплексного подхода к лечению открытых переломов, включая оперативное вмешательство, наружную фиксацию, гипербарическую оксигенацию и антибактериальную терапию. В исследовании проанализированы 42 пациента, получивших травму в результате дорожно-транспортных происшествий. Применение предложенного комплекса мер позволило достичь положительных результатов в заживлении ран, минимизировать развитие инфекционных осложнений и ускорить восстановление пострадавших.

Ключевые слова: открытые переломы, травма конечностей, гипербарическая оксигенация, наружная фиксация, инфекционные осложнения, антибактериальная терапия, реабилитация, хирургическое лечение, стабилизация перелома.

Наиболее сложными в общей структуре травматизма является открытый перелом конечностей. Ранение кожных покровов с разрывом клетчатки, мышц сочетает первичное обсеменение раны с благоприятной средой для последующего развития инфекции в области перелома. На фоне снижения иммунитета при тяжелой сочетанной травме, длительного постельного режима возрастает и количество общих осложнений у пострадавшего (пролежни, пневмонии, эмболические осложнения).

Пострадавших с открытыми переломами конечностей, которым проводился комплексный подход к лечению в наших наблюдениях, было 42 человек. Все больные получили травму в результате дорожно-транспортного происшествия. Женщин было 12 человек, мужчин - 30. Возраст пострадавших женщин колебался от 27 до 57 лет, средний возраст составил 35,3 года. Мужчины в наблюдениях были от 19 года до 65 лет, средний возраст - 40,6 года. Все пострадавшие мужского пола с открытыми переломами были трудоспособного возраста. Средний возраст всех больных составил 38 года. Повреждения верхней конечности были у 16 (38%) пострадавших, нижней конечности у 20 (49%) больных, множественные переломы - в 8 (3,4%) наблюдениях. Обширные раны в области переломов сопровождали 24 повреждений, вторично открытые переломы - у шестерых пациентов. В 35 (83,3%) случаях имела место тяжелая сочетанная травма. Пострадавших оперировали в первые, часы с момента поступления. В 14 наблюдениях проводилось оперативное лечение открытых переломов аппаратами наружной фиксации (АНФ). Из них в 6 случаях остеосинтез АНФ выполнен в первые, сутки при поступлении, у 5 пациентов - в первые 5 суток с момента госпитализации, у одного пострадавшего на 12-й день с момента поступления (обусловлено тяжестью состояния, длительным этапом реанимационного лечения).

Остальным 28 больным после обработки ран проводилась гипсовая фиксация повреждений, в последующем семерым выполнен накостный остеосинтез (в среднем на 23 сутки с момента госпитализации), одному пациенту - блокируемый остеосинтез (на 7-е сутки). ГБО терапия складывалась из двух последовательных этапов. «Жесткий» режим при давлении 1,0-1,2 атм - с целью секвестрации нежизнеспособных тканей, очищения раны. Этот период лечения занимал 4-5 дней. После удаления некротических масс, ГБО терапию продолжали при давлении 0,5-0,7 атм в течение 5-7 дней. При обширной раневой поверхности и подготовке раны к пластике использовались высокие режимы (до 1,5 атм). В среднем за один курс лечения проводилось 10-12 сеансов ГБО. Обязательной составляющей лечения была антибактериальная терапия, нестероидные противовоспалительные препараты, ранняя активизация пострадавших и занятия в смежных суставах травмированной конечности.

Выводы:

У всех больных, которым применялся комплексный подход к лечению открытых переломов, инфекционные проблемы в ране либо не развивались, либо в течение 7 дней с момента начала лечения отмечалась положительная динамика раневого процесса. В указанных наблюдениях системных осложнений генерализации инфекции мы не получили. Таким образом, своевременное применение ранней хирургической обработки раны, стабилизации переломов в сочетании с курсом гипербарической оксигенации при лечении пострадавших с открытыми переломами конечностей позволяет оптимизировать этапы заживления раны, сократить длительность стационарного лечения, снизить количество местных и общих осложнений у данной группы пострадавших.

References:

1. Елдзаров П.Е., Зеянин А.С., Филиппов В.В. Оперативное лечение больных с последствиями переломов плечевой кости. Хирургия. 2010; (9): 47–52.
2. Минаев А.Н., Городниченко А.И., Усков О.Н. Чрескостный остеосинтез переломов проксимального метаэпифиза плечевой кости у пациентов пожилого и старческого возраста. Хирургия. 2010; (1): 50–53.
3. Хакимов Ш.К., Рахимов Ж.К. Малоинвазивный интрамедуллярный остеосинтез в лечении переломов хирургической шейки плечевой кости у детей. Материалы конференции «Организационные и клинические вопросы оказания помощи больным в травматологии и ортопедии». 2018; 129-131.
4. Alimov A.P., Yusupov S.Yu., Hakimov Sh.K. / A modern view on the surgical treatment of proximal humerus fractures (Literature review). // ejmpr, 2020, 7(12),10-15.
5. Boudard G., Pomares G., Milin L., et al. Locking plate fixation versus antegrade nailing of 3- and 4-part proximal humerus fractures in patients without osteoporosis. Comparative retrospective study of 63 cases. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014; 100(8): 917–924. doi: 10.1016/j.otsr.2014.09.021.
6. G. B. Yan, "Neer Classification of proximal humeral fracture," Chinese Journal of Joint Surgery, vol. 2, article 267, 2011.

7. J. Dai, Y. Chai, C. Wang, and G. Wen, “Meta-analysis comparing locking plate fixation with hemiarthroplasty for complex proximal humeral fractures,” *European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology*, vol. 24, no. 3, pp. 305–313, 2014.

